

De accountant ziet zich in deze tijden voor nieuwe problemen gesteld van een draagwijdte, die vergeleken kan worden met die van de een twintigtal jaren geleden aan de orde zijnde vraag, op welk niveau van zekerheid de accountantsarbeid zich moest stellen.

De thans gerezen problemen zijn ontstaan door de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de richting van een grotere verbondenheid der individuele bedrijven en speciaal door het gedeeltelijk gedwongen karakter dat deze verbondenheid draagt. De problemen zelve zijn van een gans ander aspect dan de zoeven bedoelde. In het middelpunt staat thans niet het niveau van zekerheid, maar veeleer *de aard van onzijdigheid*.

In de jaargang 1947 van dit maandblad is reeds door diverse schrijvers de aandacht op de door mij bedoelde problemen gevestigd, voornamelijk in de artikelen van A. J. A. Vos en Drs. H. J. Busé respectievelijk getiteld „Taak en verantwoordelijkheid van de accountant in de geleide economie” en „Overheidsaccountancy”.

Ik meen de artikelen van deze schrijvers, welke artikelen ik ten zeerste apprecieer, als uitgangspunt van mijn verdere beschouwingen te mogen nemen, na hierbij enkele kanttekeningen te hebben geplaatst.

De Heer Vos stelt, dat wij thans in een principieel niet-geleide economie leven en dat de accountants zich dus op het standpunt kunnen stellen, c.q. behoren te stellen, dat hun verantwoordelijkheid niet verder reikt dan tot de kapitaalverstrekkers. Eerst onder een stelsel van geleide economie zal, volgens de Heer Vos, de verantwoordelijkheid anders komen te liggen. Ik meen nu, dat hier de kern van het huidige probleem niet naar voren komt. De kern van het probleem, waarvoor de practiserende accountant zich thans geplaatst ziet, ligt in de onzekerheid omtrent de phase van „geleidheid”, waarin de tegenwoordige economie zich bevindt. Professor Limperg heeft bij de discussie over de in de aanhef van dit artikel bedoelde problemen met betrekking tot het te bereiken niveau van zekerheid, er reeds op gewezen, dat perioden van onzekerheid kunnen optreden, waarin grote verschillen tussen de opvattingen van de onderscheiden accountants bestaan. Een dergelijke periode van onzekerheid heeft zich, naar mijn mening, thans aangediend. Als voorbeeld van deze heersende onzekerheid moge ik verwijzen naar het in het Maartnummer van 1947 gepubliceerde artikel van de hand van Drs. J. van Haagen over „De verantwoordelijkheid van den public-accountant ten aanzien van overtredingen van prijsvoorschriften” en het daarbij gevoegde naschrift van de Heer J. van Hamersveld. De heer Van Hamersveld vleit zich met de hoop, dat Drs. Van Haagen niet heeft bedoeld de public-accountant automatisch in te schakelen bij de controlerende instanties van de overheid en inderdaad zou, indien Van Haagen het zo niet bedoeld heeft de controverse teruggebracht zijn tot een oud probleem — een balansprobleem — maar ik ben van de bedoelingen van de Heer Van Haagen in dit opzicht niet zo zeker. Voorts valt het op, dat de uitdrukkelijke uitnodiging van de Redactie om in dit maandblad een gedachtenwisseling te voeren over het door de Heer Van Haagen geopperde denkbeeld, tot dusverre nog geen effect heeft gesorteerd. Het zou mij niet verwonderen, wanneer bleek, dat dit niet alleen een gevolg is van tijdsgebrek bij de accountants, maar ook te wijten is aan het feit, dat vele accountants dit min of meer griezelige onderwerp maar liever wat laten rusten.

De, in zijn artikel tot uitdrukking komende, opvattingen van Drs. Busé

komen overeen met die van de Heer Vos. Ook Drs. Busé ziet de accountantsfunctie oorspronkelijk als die van vertrouwensman van de vermogensmarkt en hij onderkent de behoefte van de overheid aan controle op de bedrijven als een nieuwe taak. Hoewel ik de conclusie van Drs. Busé, dat de onzijdigheid, die ook voor de groep accountants, die hij op het oog heeft, moet gelden, medebrenkt, dat deze accountants zich los behoren te maken uit het ambtenaren-verband, volkomen onderschrijf, meen ik toch, dat ook in dit artikel het wezen van de moeilijkheid niet voldoende scherp naar voren komt. Naar mijn mening moet men zich afvragen, hoe de overheid er toe gekomen is, om de opdrachten, die zij had te geven, onder te brengen bij eigen gecreëerde diensten, hoewel deze opdrachten toch in vele opzichten overeenkwamen met opdrachten, zoals deze door de vermogensmarkt reeds lang aan public-accountants werden gegeven.

Ik realiseer mij, dat het moeilijk is om de oorzaak hiervan aan te wijzen en zal mij bepalen tot het noemen van enkele factoren, die tot deze beslissing geleid kunnen hebben.

Deze factoren zijn:

1. Specialisatie
2. Kostenbesparing
3. Twijfel aan de bereidheid van de public-accountants om de onzijdigheid, die zij tegenover de vermogensmarkt in acht nemen ook tegenover de overheid toe te passen, dan wel de wens van de overheid om rapporten te ontvangen, die meer op de belangen der overheid dan op de onzijdigheid zijn ingesteld.

Hoewel de factoren Specialisatie — die trouwens reeds door Drs. Busé uitvoerig is besproken — en Kostenbesparing op de beslissing van de overheid van grote invloed geweest kunnen zijn, meen ik in het verband van dit artikel speciaal op de derde door mij genoemde factor te mogen wijzen.

Alvorens op dit punt nader in te kunnen gaan is het nodig, dat ons duidelijk voor ogen staat, wat wij met de term „onzijdig” bedoelen. Onzijdig is iets anders dan neutraal. Onzijdig wil niet zeggen, dat de accountant zich onder bepaalde omstandigheden niet volkomen aan de zijde van een van beide in het geding zijnde partijen kan scharen. Bij een fraude-onderzoek bijvoorbeeld, is het ondenkbaar, dat de accountant zich ergens op een neutraal standpunt stelt tussen de fraudeur en de benadeelde. Hij zal in dit geval volkomen de belangen van de benadeelde behartigen en niemand zal hem dit euvel duiden. Ik meen uit dit voorbeeld te mogen afleiden, dat de accountant zich onzijdig mag noemen indien hij zich aan de zijde stelt van degene, die de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen, van welke aard ook, aan zijn zijde heeft.

In politiek opzicht betekent dit, dat de accountant in een periode, waarin de kapitalistische maatschappijleer algemeen is aanvaard, slechts de belangen van de individuele ondernemers en kapitaalverschaffers behoeft te dienen en deze ook zonder met de aard van het beroep in strijd te komen, kan dienen. Het betekent ook, dat bij algemene aanvaarding van de geleide economie, de accountant de belangen van de overheid kan en mag dienen.

In het licht van deze overpeinzing wordt het aannemelijk, dat de door mij hierboven genoemde 3e factor voor het ontstaan van de „overheids-accountancy” van beslissende betekenis is geweest. Hierbij is te bedenken, dat wij nog steeds de door Drs. Busé bedoelde groep accountants in

overheidsdienst op het oog hebben, een groep, die we misschien kunnen omschrijven als de accountants in dienst der geleide economie. Toen de overheid de eerste schreden op het pad der geleide economie zette, moet zij gevoeld hebben, dat de public-accountants, van wier onzijdigheid zij zich overtuigd mocht houden, niettemin, vanwege de nog algemeen aanvaarde kapitalistische maatschappijleer, aan de zijde stonden van de individuele ondernemers. De overheid moest er rekening mee houden, dat zij behoefte had aan accountantsrapporten, die wel is waar, volgens hun aard, onzijdig moesten zijn, maar dan van een onzijdigheid, gericht op normen van geleide economie.

Wanneer wij de hier ontwikkelde „terminologie van de onzijdigheid” aanvaarden, kunnen we de bovenbedoelde 3e factor omschrijven als de wens van de overheid om accountants te raadplegen, die hun onzijdigheid hebben afgestemd op normen van geleide economie.

De uitvoering van deze wens leidt automatisch tot het ontstaan van 2 groepen van accountants, die, volkomen te goeder trouw, de onzijdigheid beoefenende, hun arbeid verschillend uitoefenen. Met nadruk zij er op gewezen, dat deze situatie alleen kan bestaan in een periode, waarin noch de kapitalistische maatschappijleer, noch de leer van de geleide economie, algemeen is aanvaard, dus in een periode, waarin sprake is van onzekerheid ten aanzien van de norm.

De allesbeheersende vraag is nu of in een dergelijke periode van onzekerheid de accountancy moet worden beoefend in twee kampen, die zich op een verschillende norm richten, dan wel, of het gehele beroep één norm moet aanvaarden, die dan uit de aard der zaak op enig punt tussen de beide uitersten zou moeten liggen.

Vóór de beantwoording van deze vraag moeten wij nog tot overeenstemming komen over een ander punt, verband houdende met de onzijdigheid, namelijk over de mogelijkheid, dat twee accountants, die eenzelfde gegeven voor verschillende opdrachtgevers hebben bestudeerd, tot andere conclusies komen. Theoretisch gezien zou men zeggen, dat wanneer het materiaal en de norm gelijk zijn, 2 accountants, die deskundig en onzijdig dit materiaal verwerken, tot eenzelfde uitkomst moeten komen. Practisch ontstaat hier echter de moeilijkheid, dat bij de gecompliceerdheid van het economisch leven de norm vrijwel nooit zo nauwkeurig zal vaststaan, dat geen verschil van interpretatie mogelijk is en dat voorts de rubricering van het materiaal meestal zoveel ruimte voor variatie laat, dat het eerder onmogelijk moet worden geacht om tot dezelfde uitkomst te komen, dan dat verschil van mening uitgesloten moet worden geacht. Wanneer ik hier wijs op een verkoopprijsberekening op basis van de toch uitvoerig omschreven normen van de Prijsbeheersing, zal, dunkt me, ieder, die een dergelijke berekening wel eens gemaakt heeft, het met me eens zijn. Wanneer ik dus hierna een lans breek voor het samensmelten van de „public accountancy” en de „overheidsaccountancy” in één vrij beroep, dan moet men dit niet zo opvatten, als zou in één zaak slechts één accountant kunnen optreden. Integendeel, waar ook in de zoveel oudere praktijk van taxateurs en scheidslieden de gewoonte is blijven bestaan, dat 2 geïnteresseerden ieder een taxateur of scheidsman aanwijzen, die dan gezamenlijk, al of niet onder toevoeging van een derde, beslissen, acht ik ook voor diverse problemen, waarvoor accountants zich geplaatst zien, en die toch waarlijk vaak gecompliceerd genoeg zijn, deze methode doeltreffend en niet in strijd met de onzijdigheid. Maar het moeten 2 public-accountants zijn en zij moeten zich richten naar dezelfde norm.

De geleide economie is een gedwongen vorm van ordening van het bedrijfsleven. We mogen aannemen, dat de tegenzin, die een groot deel van het bedrijfsleven en van de accountants tegen de geleide economie heeft, een gevolg is van het gedwongen karakter. Vrijwillige ordening is, gezien het grote aantal, reeds vóór de oorlog bestaande, kartels, voor vele ondernemers aanvaardbaar en vele accountants hebben aan dit soort ordening gaarne medegewerkt. Ook toen de ordening een gedwongen karakter kreeg in de vorm van de bedrijfsorganisaties bleken meerdere accountants bereid, terwille van de voordelen van de ordening, over het gedwongen karakter heen te stappen en een plaats als secretaris, onzijdig vertrouwensman, te aanvaarden. Het is hier niet de plaats om uit te maken hoe het probleem van de ordening, die vrijwillig niet volkomen kan zijn, en die gedwongen geen medewerking ondervindt, kan worden opgelost. Voor het door mij gestelde probleem kunnen we volstaan met te constateren dat:

- de ordeningsgedachte op zichzelf noch aan ondernemers noch aan accountants vreemd is,
- de medewerking van de ondernemers en public-accountants bij een ordening niet kan worden gemist,
- de gecompliceerde economische verhoudingen een of andere ordening nodig maken.

Laten wij voorop stellen, dat zowel de ondernemers als de overheid de beste bedoelingen hebben en dat beide groepen streven naar een efficiënte productie. Het moet dus schadelijk worden geacht, dat beide groepen hun activiteit gedeeltelijk verspillen door tegen elkaar in te werken. Zo gezien werkt ook de accountantsstand de inefficiëncy in de hand, door zich te splitsen in twee groepen, waarvan de een de vrije en de andere de geleide economie steunt. Betekent dit op zichzelf reeds een argument voor het handhaven of in ere herstellen van het verband van alle accountants in een vrij beroep, van meer betekenis is het argument, dat een zo georganiseerde accountantsstand een wezenlijke bijdrage kan leveren voor de oplossing van het ordeningsprobleem.

In het kort kan dit zo gesteld worden:

Samenwerking van ondernemers en overheid is noodzakelijk; een vrije accountantsstand kan een norm kiezen, welke tussen de standpunten van beide partijen ligt en daardoor een aanrakingspunt scheppen, waarop wellicht ten slotte beide groepen elkaar zullen kunnen vinden.

Ik ontveins mij niet, dat deze oplossing van de gestelde vraag de moeilijkste is, ook omdat zowel ondernemers als overheid aanvankelijk genoegen zullen moeten nemen met de bijstand van accountants, die zich op een standpunt stellen, dat wel niet tegenovergesteld aan het hunne is, maar hier toch in meerdere of mindere mate van afwijkt. Maar ik meen, dat de accountantswereld de woorden van Professor Limperg indachtig moet zijn, dat na iedere periode van onzekerheid weer een punt volgt, waarop de norm bepaald is, en ik meen dat dit inhoudt, dat in de periode van onzekerheid er geen sprake moet zijn van twee normen, maar dat dan slechts de norm onzeker is en dat het dus de taak van *alle* accountants moet zijn om deze ene norm zo nauwkeurig mogelijk te peilen. Hierbij zal men zich niet moeten laten leiden door eigen inzicht, maar slechts door de gemiddelde stand van alle inzichten tezamen.

Dit te kunnen betekent onzijdigheid beoefenen in haar hoogste vorm.